

“Involta” Ilmiy Jurnalni

Vebsayt: <https://involta.uz/>

О СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОЙ РЕЧИ

Хамраева Нигора Абдихамитовна

Кашкадарьинской область город Карши школа 39 учительница
русского языка и литературы в национальной школы

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы обучения русскому языку, русской речи в узбекской школе. Обосновывается образовательное, воспитательное, развивающее значение русского языка. Кроме того В статье проведен анализ современных педагогических технологий в обучении русскому языку, таких как технологии личностно ориентированного образования; технологии на основе активизации и интенсификации деятельности ученика; технологии на основе эффективности организации и управления процессом обучения. Сделан вывод: чтобы помочь обучающимся систематизировать все знания, полученные по предмету, усовершенствовать или развить навыки речевой деятельности, педагогу необходимо использовать различные педагогические технологии.

Ключевые слова: речь, педагогические технологии, русский язык, ученик, педагог.

ВВЕДЕНИЕ

Средство общения, сообщения, познания, планирования и организации деятельности (особенно коллективной), эмоционально-эстетического и нравственного воздействия и воспитания – при приоритетности коммуникативной функции, то есть умение свободно общаться на этом языке в многообразных жизненных ситуациях. Практическое значение русского языка как учебного предмета сочетается с его общеобразовательной ценностью. Практическое и образовательное значение тесно связаны с большой воспитательной ролью русского языка и как языка межнационального общения, изучение которого способствует формированию у школьников чувства интернационализма и дружбы между народами.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Изучению педагогических технологий в образовании посвящено значительное количество научных работ. Существенный вклад в исследование темы внесли Г.К. Селевко, И.П. Волков, В.М. Монахов, В.П. Беспалько, Е.С. Полат, И.С. Якиманская, О.Б. Епишева, В.Ф. Шаталов, М.В. Кларин, А.К. Колеченко и другие.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В рамках лично ориентированного образования выделяются технологии сотрудничества, гуманно-личностные технологии и технологии свободного воспитания.

Гуманно-личностные технологии подразумевают психотерапевтическую направленность, поддержку личности ребенка. Главным здесь также является обучение ради развития личности ученика; укрепление его гуманных, нравственных отношений ко всему, что его окружает; особое и бережное внимание к внутреннему миру школьника, его интересам и

потребностям, обогащение его душевного и духовного потенциала [2, с. 41]. Идеалом воспитания и обучения в данной технологии считается самовоспитание. Для реализации всего вышеописанного в рамках системы образования сам академик рекомендует использовать традиционную классно-урочную систему, добавляя элементы дифференциации и индивидуализации в системе малых групп.

Технологии сотрудничества реализуют партнерство в отношениях между учителем и учеником, демократизм и равенство. Особенности данной технологии заключаются в том, что необходимо задействовать каждого ученика с помощью групповой формы работы; исключить соревновательный элемент между группами; группа и каждый её участник должны понимать свою конечную цель и роль каждого участника группы. При использовании такой технологии педагогу необходимо создать и распределить роли обучающихся, так как это наличие ролей является обязательным условием технологии сотрудничества.

Технологии свободного воспитания подразумевают предоставление ребенку свободы выбора и самостоятельности. Внедрение такой технологии может стать эффективным на следующих этапах подготовки в ОГЭ по русскому языку: знакомство с экзаменом, его содержанием и требованиями; работа с творческими видами деятельности в ОГЭ [4, с. 27].

Игровые технологии. Использование игровых технологий в обучении русскому языку и в процессе подготовки к ОГЭ может стать одним из главных помощников для педагога. Уроки с внедрением игр будут «разгружать» и заинтересовывать учеников. Практически каждую тему можно подать через игру. Учителю только следует продумать, какой этап изучения лучше всего подходит для такой деятельности. Обучение в игровом формате подразумевает хороший эмоциональный отклик обучающегося, а связь обучения с эмоциями способствует лучшему запоминанию информации.

Технология проблемного обучения. Она основывается на теоретических положениях Дж. Дьюи, американского философа, педагога и психолога. На данном этапе технология проблемного обучения понимается как организация учебных занятий, предполагающая создание проблемной ситуации и активную самостоятельную деятельность обучающихся для её разрешения. В результате такого процесса происходит развитие мыслительных способностей, овладение знаниями, умениями и навыками

Технологии интегрированного обучения. Внедрение таких технологий в обучение способствует комплексному изучению предмета, а также осознанию обучающихся непосредственной связи обучения с реальной жизнью. Интеграция имеет следующие виды: проблемный, тематический, межпредметный и т.п

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Имеющиеся на данном этапе образования педагогические технологии составляют внушительное количество и имеют серьезное теоретическое обоснование, что позволяет без труда внедрять их в образовательный процесс. Большинство педагогических технологий позволяют решить определенное количество образовательных задач, которые относятся к последовательному формированию личности ученика в целом.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдувалиева Адиба Закировна. Главная задача образовательной политики - обеспечение современного качества образования // Вестник науки и образования, 2019. № 19-3 (73). [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/glavnaya-zadacha-obrazovatelnoy-politiki-obespechenie-sovremennogo-kachestva-obrazovaniya/> (дата обращения: 26.05.2021).
2. Умарова Дилмура Закировна. Инновационные реформы в системе

высшего образования республики Узбекистан // Вопросы науки и образования. 2018. №2 (14). [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-reformy-v-sisteme-vysshego-obrazovaniya-respubliki-uzbekistan/> (дата обращения: 26.05.2021).

3. Сериков В.В. Личностно-ориентированное образование. Педагогика. 1994; № 5: 182.
4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Москва, 1998.
5. Шаталов В.Ф. Педагогическая проза. Архангельск, 1990.
6. Миронова Т.Е. Коммуникативная технология обучения русскому языку и литературе: формы и методы работы на уроке, 2015. Available at: <https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/01/19/kommunikativnaya-tehnologiya-obucheniya-russkomu-yazyku-i>